

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ*Аль-Амморі Алі**д.т.н., професор,**завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна***Ищенко Р.М.***к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна***Клочан А.Є.***PhD, асистент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна***Шкурко О.П.***к.соц.ком., доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна***Поворознік Д.Є.***студент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна***ANALYSIS AND ASSESSMENT OF INFORMATION THREATS IN THE TRANSPORT SECTOR***Al-Ammori Ali,**Doctor of Technical Sciences, Full Professor, head of the Department of Information Analysis and Information Security,**National Transport University, Kyiv, Ukraine***Ishchenko R.,***Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D), Docent, Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security,**National Transport University, Kyiv, Ukraine***Klochian A.,***PhD, Assistant Lecturer of the Department of Information Analysis and Information Security,**National Transport University, Kyiv, Ukraine***Shkurko O.,***Candidate of Sciences in Social Communications (PhD), Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security,**National Transport University, Kyiv, Ukraine***Povoroznik D.***student of the Department of Information Analysis and Information Security,
National Transport University, Kyiv, Ukraine***Анотація**

Останніми роками транспортний сектор України зазнав цифрової трансформації, що значно вплинуло як на ефективність його роботи, так і на комфорт пасажирів. Однак, зростаюча залежність від інформаційно-комунікаційних технологій призвела до того, що зазначена галузь стала достатньо вразливою через вплив різноманітних кіберзагроз, які можуть завдати суттєвої шкоди підприємству транспортної галузі. Відповідно, визначення та аналіз існуючих інформаційних загроз, що виникають під час роботи транспортних підприємств та оперативне реагування на них з метою запобігання катастроф є актуальною науково-технічною задачею.

Abstract

In recent years, the transport sector of Ukraine has undergone a digital transformation, which significantly affected both the efficiency of its work and the comfort of passengers. However, the growing dependence on information and communication technologies has led to the fact that the mentioned industry has become quite vulnerable due to the impact of various cyber threats that can cause significant damage to the transport industry enterprise. Accordingly, the identification and analysis of existing information threats arising during the operation of transport enterprises and prompt response to them in order to prevent disasters is an urgent scientific and technical task.

Ключові слова: транспортний сектор, інформаційна безпека, інформаційна технологія, інформаційні загрози, DDoS-атаки, кібератака.

Keywords: transport sector, information security, information technology, information threats, DDoS attacks, cyber attack.

Вступ. Інформаційна безпека відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування підприємств транспортного сектору [1]. В науково-технічній літературі існує достатньо робіт, присвячених аналізу інформаційних загроз, що можуть виникати в різних галузях транспортного комплексу країни. Зокрема, в роботі [4] розглянуто сукупність методів і практик захисту від атак зловмисників для забезпечення безперебійної роботи комп'ютерів, електронних систем, мереж та даних на автомобільному транспорті. В роботі [2] проаналізовано існуючі проблеми інформаційної безпеки авіаційного транспорту. Автором роботи [3] запропоновано розглядати інформаційну безпеку як елемент підвищення ефективності комплексного контролю на підприємствах водного транспорту. У роботі [5] досліджено питання організації, впровадження та забезпечення інформаційної безпеки на водному транспорті, зокрема, на морських судах. Деякі проблеми впровадження стандартів кібербезпеки на

морському транспорті розглянуто авторами роботи [6].

Однак, для ефективного забезпечення інформаційної безпеки підприємств транспортного сектору необхідно провести комплексний аналіз інформаційних загроз, які завдають найбільшої шкоди зазначеній галузі. Останнє дозволить визначити вразливі місця, розробити план реагування, впровадити усі необхідні заходи безпеки та підготувати персонал для успішного розпізнавання та реагування на кібератаки.

Таким чином, **метою** даної роботи є проведення комплексного аналізу інформаційних загроз, що виникають під час функціонування підприємств транспортного сектору.

Основна частина. Визначимо, яка частка кібератак припадає на транспортний сектор. Для цього використаємо річний звіт компанії Microsoft за 2022 рік [9]. На діаграмі (рис. 1) продемонстровано сектори економіки, що найчастіше піддавались нападам кіберзлочинців.

Галузі, що зазнали кібератак в світі

Рисунок 1 – Галузі, що зазнали кібератак в усьому світі на 2022 рік

В цьому ж звіті була подана інформація про галузі в Україні, що найбільше підпали під удар після вторгнення. Результати дослідження зображені на наступній діаграмі (рис. 2).

Галузі, що зазнали кібератак в Україні

Рисунок 2 – Галузі в Україні, що зазнали кібератак на 2022 рік

Проаналізувавши діаграми, можна помітити, що сектори економіки в світі, що найчастіше піддаються кібератакам, значною мірою відрізняються від тих, що зазнали кібератак в Україні. Також це помітно й для транспортної інфраструктури, де кібератаки на Україну становлять 7% (на відміну від тих, що стосуються світу – 2%). Велику роль в цих змінах відіграє вторгнення ворога в нашу країну.

Цілеспрямовані обстріли транспорту становлять загрозу для сфери, що має вирішальне значення для громадян України, які намагаються вижити в умовах війни. Згідно з опитуванням, проведеним за підтримки ЮНІСЕФ у травні 2022 року, респонденти в постраждалих від конфлікту міських районах були найбільше занепокоєні проблемами транспорту і палива, перебоями в постачанні, безпекою та обмеженим доступом до продуктів харчування, медичних і фінансових послуг.

Для визначення безпосередніх загроз, що мають найбільший прояв у транспортному секторі, скористаємось ще одним звітом. Європейське агентство з

мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) вперше провело аналіз по ландшафту кіберзагроз у транспортному секторі ЄС [8]. Звіт має на меті надати нове розуміння реальності транспортного сектору шляхом картографування та вивчення кіберінцидентів з січня 2021 року по жовтень 2022 року. Він визначає основні загрози, суб'єкти та тенденції на основі аналізу кібератак, спрямованих на авіаційний, морський, залізничний та автомобільний транспорт за майже 2 роки.

Розглянемо статистику інцидентів на різні транспортні сектори. За звітний період проаналізовано 27 інцидентів, спрямованих на авіаційний транспорт (28%), 18 інцидентів, спрямованих на морський транспорт (18%), 21 інцидент, спрямований на залізничний транспорт (21%) і 24 інциденти, спрямовані на автомобільний транспорт (25%). Також було включено 8 інцидентів (8%), які стосувалися транспортного сектору в цілому, або інциденти, спрямовані проти транспортних міністерств.

Рисунок 3 – Загрози транспортним секторам за звітний період

Протягом звітного періоду спостерігалися наступні види загроз (рис. 4) для транспортної галузі. В даному випадку, інцидент можна віднести до кількох категорій загроз, який означає, що загальний відсоток загроз, показаних на рис. 4, перевищує 100%. Наприклад, вектор атаки для початкового до-

ступу може включати фішингову кампанію, яка потім супроводжується компрометацією за допомогою програми-вимагача. Подібним чином, інциденти, які включали атаку на постачальника, класифікувалися як атаки на ланцюг постачання, так і як тип атаки, використаний для компрометації.

Рисунок 4 – Основні загрози транспортному сектору (січень 2021 – жовтень 2022)

Розглянемо основні загрози транспортному сектору.

Програми-вимагачі. Програмне забезпечення-вимагач визначається як тип атаки, під час якого зловмисники захоплюють контроль над активами та вимагають викуп в обмін на повернення доступності активу. Інциденти з програмами-вимагачами представлені окремо від шкідливих програм, оскільки вони становлять значну частину виявлених інцидентів (38%) протягом звітного періоду, з кількома резонансними інцидентами, які отримали широкий розголос.

Загрози, що пов'язані з даними. Джерела даних стають об'єктами атак з метою несанкціонованого доступу та розголошення, а також маніпулювання даними для втручання в поведінку систем. Ці загрози є основою для багатьох інших загроз, які також розглядаються. Наприклад, програми-вимагачі, або DDoS-атаки, мають на меті відмовити в доступі до даних і, можливо, вимагати плату за відновлення цього доступу. З технічної точки зору, загрози для даних в основному можна класифікувати як витоки та порушення даних. Порушення даних – це навмисна атака, здійснена кіберзлочинцем з метою отримання несанкціонованого доступу та витоку чутливих, конфіденційних або захищених даних. Витік даних – це подія, яка може призвести до ненавмисного витоку чутливих, конфіденційних або захищених даних через, наприклад, неправильні конфігурації, вразливості або людські помилки. У звітному періоді близько 30% спостережуваних інцидентів були формою загрози для даних транспортних організацій.

Шкідливе програмне забезпечення. Шкідливе програмне забезпечення – це загальний термін, який використовується для опису будь-якого програмного забезпечення або мікропрограми, призначеної для виконання несанкціонованих процесів, що негативно впливають на конфіденційність, цілісність або доступність системи. Традиційно прикладами шкідливого коду є віруси, хробаки, троянські програми, шпигунські програми, рекламні програми та інші кодові об'єкти, які вражають комп'ютер. Протягом звітного періоду 17% інцидентів, спрямованих на транспортний сектор, були пов'язані зі зловмисним програмним забезпеченням.

Відмова в обслуговуванні. Доступність є об'єктом безлічі загроз і атак, серед яких виділяється DDoS-атака. DDoS-атаки націлені на доступність систем і даних і, хоча не є новою загрозою, відіграють значну роль у ландшафті загроз кібербезпеки транспортного сектору. Атаки відбуваються, коли користувачі системи або сервісу не можуть отримати доступ до відповідних даних, послуг або інших ресурсів. Це може бути досягнуто шляхом виснаження сервісу та його ресурсів або перевантаження компонентів мережевої інфраструктури. Протягом звітного періоду геополітичні події та активність хактивістів збільшили кількість DDoS-атак на транспортні організації, досягнувши 16% від загальної кількості інцидентів.

Використання вразливостей. Експлуатація вразливостей – це використання відомих вразливостей або вразливостей нульового дня.

Соціальна інженерія. Соціальна інженерія охоплює широкий спектр діяльності, яка намагається використати людську помилку або поведінку людини з метою отримання доступу до інформації або послуг. Вона використовує різні форми маніпуляцій, щоб змусити жертв припуститися помилки або передати конфіденційну чи секретну інформацію. У сфері кібербезпеки соціальна інженерія заманює користувачів відкривати документи, файли або електронні листи, відвідувати веб-сайти або надавати неавторизованим особам доступ до систем або послуг. Ця канва загроз складається переважно з таких векторів: фішинг, спам-фішинг, «китобій», «смішинг», «вішинг», компрометація ділової електронної пошти, шахрайство, видавання себе за іншу особу та підrobка документів. У цьому звітному періоді спостерігались переважно фішингові атаки, спрямовані на користувачів транспорту (10%), а також інциденти, пов'язані з шахрайством, видаванням себе за іншу особу та підrobкою документів (6%).

Атаки на постачальників і ланцюги поставок. Атака на ланцюг постачання спрямована на відносини між організаціями та їхніми постачальниками. У цьому звіті використовується визначення, наведене в ландшафті загроз ENISA для ланцюга поставок, де атака вважається такою, що містить компонент ланцюга постачання, якщо вона складається з комбінації принаймні двох атак. Щоб атаку можна було класифікувати як атаку на ланцюг поставок, цілями мають бути як постачальник, так і клієнт. Схоже, що зловмисники продовжують користуватись цим джерелом, щоб проводити свої операції та закріплюватися в організаціях, намагаючись отримати вигоду від широкого впливу та потужної бази жертв таких атак. У звіті спостерігались як атаки на ланцюг постачання, як визначено вище, так і атаки на постачальників, які призвели до збоїв або збитків суб'єктам у транспо-

ртному секторі (10% від загальної кількості інцидентів). Цей вплив не обов'язково був наслідком вторинної атаки.

Порушення/вторгнення. Порушення/вторгнення – це інциденти, коли атака на систему була підтверджена або оприлюднена, і зловмисники отримали доступ до системи, але деталі того, як відбулося порушення або вторгнення, не були розкриті.

Інші загрози включають поодинокі випадки збору облікових даних і підrobку геолокації в морському секторі.

Нарешті, є невеликий відсоток інцидентів, коли навіть якщо відбулася кібератака, недостатньо інформації, щоб дозволити класифікувати інцидент. Загалом це становить 7% інцидентів (невідомих).

Дані про інциденти, зібрані до жовтня 2022 року, свідчать про збільшення кількості повідомлень про атаки з використанням програм-вимагачів протягом 2022 року (рис. 5). Кількість повідомлень про ці атаки у транспортному секторі майже подвоїлася, збільшившись до 25% у 2022 році з 13% у 2021 році. На відміну від програм-вимагачів, у 2022 році спостерігалось зниження кількості інцидентів, пов'язаних зі шкідливим програмним забезпеченням, порівняно з 2021 роком (з 11% до 6%) [7].

Загрози, пов'язані з даними (зломи, витоки), зменшилися порівняно з програмами-вимагачами, але залишаються значними. Атаки, що спостерігались у 2021 та 2022 роках, були спрямовані на облікові дані, персональні дані співробітників та пасажирів, корпоративні дані та інтелектуальну власність.

У 2022 році спостерігалось збільшення кількості DDoS-атак, що здебільшого пов'язано з нещодавньою активністю хактивістів. Частота цих атак зосереджена на конкретних регіонах і залежить від поточної геополітичної напруженості.

Основні загрози транспортному сектору: 2021 проти 2022

Рисунок 5 – Порівняння частоти загроз для транспортного сектору

Далі розглянемо мотиви, якими керуються зловмисники при здійсненні кібератак на транспортні підприємства (рис. 6). Можливими мотивами є наступні:

- шпигунство, коли метою атаки є збір інформації (інтелектуальної власності або інформації державного значення);

- фінансова вигода, коли за атакою є чітка грошова вимога, наприклад, вимагання, продаж викрадених даних тощо;

- ідеологічні, коли атака пов'язана з хактивістською діяльністю і є чіткі декларації про мету атаки з боку суб'єкта;

- порушення роботи, коли атака спрямована на порушення роботи сервісів, на відміну від випадків, коли це є побічним ефектом атаки.

Мотиви порушників

Рисунок 6 – Мотиви атак на транспортні підприємства

Більше половини інцидентів, зафіксованих у звітному періоді, були пов'язані з кіберзлочинцями (55%). Це також пов'язано з мотивацією цих атак, яка переважно полягає у фінансовій вигоді (38%).

Транспортний сектор вважається прибутковим бізнесом для кіберзлочинців, оскільки дані клієнтів розглядаються як товар, а при атаках на транспортні ланцюги поставок – як дуже цінна інформація, що становить комерційну таємницю. Чверть атак пов'язана з хактивістськими групами (23%), мотивація яких зазвичай пов'язана з геополітичною ситуацією і спрямована на порушення роботи (20%) або з ідеологічними мотивами (6%).

Висновки. Таким чином, транспортний сектор є життєво важливим для економіки та суспільства в цілому. Кібератака може порушити нормальне функціонування міста, регіону чи цілої країни, одночасно завдаючи шкоди багатьом галузям промисловості.

Транспортний комплекс входить до списку секторів, що найчастіше піддаються кібератакам злочинців. В Україні відсоток кібератак на транспортну інфраструктуру ще більший, ніж у світі (2% у світі, 7% в Україні). Зростання загрози значною мірою пов'язано з подіями останніх років.

Аналіз загроз інформаційної безпеки з січня 2021 року по жовтень 2022 року показав, що найчастіше транспортний сектор зіштовхується з наступними видами загроз: програми-вимагачі; загрози, пов'язані з даними; шкідливе програмне забезпечення; відмова в обслуговуванні; атаки на ланцюги поставок; порушення/вторгнення; шахрайство; використання вразливостей. При цьому основними мотивами порушників є шпигунство, фінансова вигода, ідеологічні мотиви та порушення роботи сервісів.

Список літератури

1. Аль-Амморі А.Н., Дехтяр М.М., Іщенко Р.М., Клочан А.Є. Методи та засоби захисту інформації. Системи управління, навігації та зв'язку. Збірник наукових праць. 2024. № 1. С. 38-44.

2. Бугайко Д., Харазішвілі Ю., Ляшенко В., Квілінський О. Системний підхід до визначення рівня розвитку авіаційного транспорту: індикатори, рівень, загрози. Журнал європейської економіки. 2021. Том 20, № 1(76). С. 152-190.

3. Євтушевська О.А. Інформаційна безпека як елемент підвищення ефективності комплексного контролю підприємств водного транспорту. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. Серія: Економічні науки. 2015. № 5-6 (82-83). С. 157-162.

4. Колодяжний В.М., Левтеров А.І., Малащук Є.В. Кібербезпека автомобілів: історія цифровізації автомобілів, поточний стан проблеми, цілі сталого розвитку та стандарти. Вісник ХНАДУ. 2022. Випуск 96. С. 59-65.

5. Мельник О.М., Волошин А.О., Онищенко О.А., Щербина О.В., Васалатій Н.В., Нікітюк П.В. Організація забезпечення інформаційної безпеки морського судна. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2022. Випуск 201. С. 69-78.

6. Трофименко А.О., Майданевич С.Б., Войченко Т.О., Дорофєєва З.Я. Деякі проблеми питання впровадження стандартів кібербезпеки на морському транспорті. Водний транспорт. 2023. № 1 (37). С. 179-188.

7. Cyberthreats in the transportation industry [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.ptsecurity.com/ww-en/analytics/cyber-threats-in-the-transport-sector-2023/>.

8. ENISA Transport Threat Landscape [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-transport-threat-landscape>.

9. Microsoft Digital Defense Report 2022 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.microsoft.com/en-us/security/business/microsoft-digital-defense-report-2022#tabx9128d5321b074ae784b8e940d6d5fd4ei>.